

Desarrollo de un modelo sistémico para la predicción de la erosión hídrica del suelo en el ámbito mediterráneo

Caselles, A., *Recatalá, L., *Sánchez, J., Ferrer, L.

*Departament de Matemàtica Aplicada, Facultat de Matemàtiques, Universitat de València
Av. Doctor Moliner 50, 46100-Burjassot (Valencia, Spain);*

**Departamento de Planificación Territorial, Centro de Investigaciones sobre Desertificación-CIDE
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universitat de València, Generalitat Valenciana),
C/ Camí de la Marjal S/N, 46470-Albal (Valencia, Spain).*

RESUMEN

En este trabajo, se presenta un modelo dinámico, basado en la Teoría de Sistemas, como alternativa al modelo USLE en la predicción de la erosión hídrica del suelo, en el ámbito mediterráneo. La conceptualización del modelo hace necesaria la integración de nuevas variables, intrínsecas al hecho erosivo y a sus resultados. De esta forma se incluyen parámetros intrínsecos al episodio de lluvia, al suelo, a la respuesta hidrológica de éste y a la vegetación. La primera aplicación del modelo parece explicar adecuadamente algunos resultados experimentales, sugiriendo la conveniencia de nuevos experimentos para su posible mejora.

ABSTRACT

In this paper, a dynamical model, based on Systems Theory and developed as an alternative to the USLE model for predicting soil erosion in the Mediterranean environment is presented. The conceptualisation of this model makes necessary the integration of new variables related to the erosive process and its consequences. In this way, parameters intrinsic to the rain episode, the soil and its hydrological response and to the vegetation are included. Preliminary results reveal that the model predicts adequately some observed results in an experimental field of the Mediterranean basin. New experiments are suggested in order to improve the model.

PALABRAS CLAVE

Erosión hídrica, sistema, simulación, modelización, Región Mediterránea.

INTRODUCCIÓN

Uno de los fenómenos más importantes que inciden en la degradación y pérdida de sostenibilidad de los suelos a escala mundial es la incidencia de los procesos de erosión hídrica. Esto ha dado lugar, en las últimas décadas, al desarrollo de diferentes técnicas para evaluar su impacto y predecir sus efectos. Entre éstas, el desarrollo de modelos matemáticos, lineales y no lineales, para la predicción de pérdida de suelo por erosión hídrica ha adquirido una gran relevancia. De estos modelos, el más ampliamente utilizado es un modelo matemático paramétrico, denominado USLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, Wischmeier & Smith, 1962; 1965). Este modelo, desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 1958, ha venido sufriendo desde entonces diferentes

modificaciones y mejoras centradas en su aplicabilidad a distintas condiciones y ambientes. De esta forma, fue aplicado, por ejemplo, a toda la Comunidad Valenciana por Antolín *et al.* (1998). No obstante, el uso del modelo USLE para la cuantificación de la erosión del suelo no ha resultado completamente satisfactorio, puesto que en algunos casos su aplicación sobrevalora la tasa real de pérdida de suelo (como ocurre en suelos de carácter lítico), mientras que en otros la subvalora (p. ej. suelos con materiales originados sobre una litología de margas yesíferas), como se comenta en Recatalá & Sánchez (1998). Otros autores (p. ej. Albaladejo & Stocking, 1989) tampoco encuentran resultados adecuados con el modelo USLE en otras áreas del ámbito mediterráneo. En otros ámbitos, algunos autores (Risse *et al.*, 1993) también encuentran desviaciones entre la tasa de

pérdida real y las predicciones mediante la utilización del modelo USLE.

En un artículo publicado en esta revista, Caselles *et al.* (2000) realizan un planteamiento sistémico para la predicción de la pérdida de suelo en el ámbito mediterráneo, partiendo de las variables consideradas en el modelo USLE. A pesar de las limitaciones asociadas a la aplicación realizada, referidas fundamentalmente a la corta serie temporal de datos utilizados y a la asunción de algunos valores que podían no representar adecuadamente las condiciones reales de las parcelas experimentales de las que se obtuvieron tales datos, estos autores indican que las relaciones entre las variables que se asumen en el modelo USLE no parecen ser las más adecuadas para predecir la tasa de pérdida de suelo en esas determinadas condiciones. En consecuencia, sugieren la necesidad de explorar nuevos modelos que puedan resultar más adecuados a la complejidad del proceso, en particular aquéllos basados en la teoría de sistemas, de manera que permitan avanzar en el conocimiento de un problema ambiental tan crítico para el ámbito mediterráneo.

Partiendo de esa investigación, esta publicación sugiere un modelo, basado en la teoría de sistemas, para la predicción de la erosión hídrica en el ámbito mediterráneo. Concretamente, se han incorporado ciertas variables no consideradas en el modelo USLE, se han eliminado algunas que este sí consideraba (los denominados "factores", el producto de los cuales se consideraba como la pérdida de suelo), y se han sugerido posibles relaciones entre las variables, como primera etapa hacia el ajuste y validación del modelo con nuevos datos.

DESARROLLO DEL MODELO

El planteamiento y desarrollo del modelo implica una serie de etapas, que consisten básicamente en: análisis sistémico de la realidad, creación del modelo *ad hoc* utilizando el lenguaje sistémico, verificación del modelo, validación del modelo y aplicación del modelo para predicción. El seguimiento de estas etapas para la creación del modelo tipo USLE está detallado en Caselles *et al.* (2000).

El modelo que aquí se presenta se ha desarrollado utilizando la metodología de Caselles (1994 y 1998), y se describe mediante:

- La lista de las variables consideradas.
- La lista de las relaciones funcionales entre dichas variables.

- El gráfico que visualiza las relaciones de influencia o dependencia entre las variables.
- Los datos disponibles (Rubio *et al.*, 1994; Andreu *et al.*, 1998) que han sido utilizados para encontrar algunas ecuaciones del modelo.
- Los resultados obtenidos con el modelo a partir de tales datos (etapa de verificación del modelo).

Lista de variables

- VEGE** Tipo cobertura vegetal (Natural, Medicago, Psoralea, Sin Cobertura).
- DURA** Duración total de los aguaceros de un año (h)
- CANT** Cantidad de lluvia de un año (cm/m²)
- YI30** Máxima intensidad de lluvia en 30 minutos (100·cm·h⁻¹)
- TEXM** (100- % de arcilla)*(% de limo más arena fina)
- ORMA** Porcentaje de materia orgánica
- ESTB** Estructura (%) (grano muy fino; fino; medio a grueso; bloques)
- PCOB** Porcentaje de cobertura vegetal
- ENCI** Energía cinética de un aguacero (promedio anual) (j·m⁻²·dm)
- ESCO** Escorrentía de un año (cm·m⁻²)
- YNFI** Infiltración de un año (cm·m⁻²)
- PESU** Pérdida de suelo (Kg/Ha)
- CASI** Cantidad inicial de suelo (Kg/Ha)
- CASU** Cantidad de suelo disponible (Kg/Ha)

No se han tomado en consideración en esta fase del trabajo algunas variables que intuitivamente parecen relevantes, principalmente, por ser constantes en las parcelas experimentales, o por no disponerse de datos adecuados. Por ejemplo: Longitud de la pendiente: constante, 40 metros. Ángulo de la pendiente: constante, 20 %. Prácticas de conservación: constante, ninguna. Compactación: sin datos adecuados. Estabilidad de la estructura: disponible un valor promedio para cada tipo de cobertura (su parcela). Pedregosidad: disponible un valor promedio para cada tipo de cobertura (su parcela).

Relaciones funcionales (en Visual Basic)

Las siguientes relaciones funcionales han sido identificadas tras un proceso de búsqueda interactiva con el programa REGINT (Caselles, 1998), demostrándose como las mejores entre muchos miles de alternativas. Como puede verse,

con frecuencia se alcanzan coeficientes de determinación (r^2) del 99% y, en muchos casos, superiores al 99'9 %. Los datos originales se refieren a promedios o totales anuales desde 1988 a 1993 (Andreu et al., 1998).

YNFI ynfi=cant-esco

ESCO if vege="Natural" then

esco=27.584672+0.013383*dura*cant-363.913270/yi30 '(r2=0.999180;s=2.973965)

elseif vege="Medicago" then

esco=-119.189188+0.059440*dura*yi30+6951.785302*exp(-.1*pcob)
'(r2=0.999455;s=2.221051)

elseif vege="Psoralea" then

esco=-268.219731+0.431389*cant*enci+501.284464*exp(-.05*cant)
'(r2=0.988534;s=8.859269)

elseif vege="Sin cobertura" then

esco=14.184601+0.228683*yi30*enci-0.004112*exp(.04*dura)
'(r2=0.991750;s=3.258448)

else MsgBox("Tipo de cobertura vegetal incorrecta"):END

endif

if esco<0 then esco=cant*0.0015 'Escorrentía mínima observada

if esco>cant then esco=cant*0.9985

PESU if vege="Natural" then

pesu=1666.285863-25312.920512/enci+269818531383.469600*exp(-1.5*enci)
'(r2=.988985;s=20.506779)

elseif vege="Medicago" then

pesu=26.528055+0.036701*esco*esco-0.069057*ynfi '(r2=.970768;s=24.806041)

elseif vege="Psoralea" then

pesu=738.521095+0.383935*ynfi*ynfi-2.121490*ynfi*pcob
'(r2=.886269;s=52.726593)

elseif vege="Sin cobertura" then

pesu=-528.348397+0.372301*esco*enci+17348.523281/esco
'(r2=.996124;s=25.164221)

else MsgBox("Tipo de cobertura vegetal incorrecta"):END

endif

if pesu<0 then pesu=2.7 'Perdida de suelo mínima observada

CASU casu=casi-pesu

Diagrama de Forrester

Permite visualizar las relaciones e interrelaciones identificadas entre las variables consideradas.

Figura 1. Gráfico de interconexiones entre las variables.

Datos utilizados y simulaciones

Simulación primera: cobertura vegetal natural y parámetros asociados.

VEGE Tipo cobertura vegetal (Natural; Medicago; Psoralea; Sin Cobertura)
"Natural"

DURA Duracion total de los aguaceros de un año (h)

"Año",1988,28.26697056

"Año",1989,236.0537727

"Año",1990,80.52898722

"Año",1991,76.58181818

"Año",1992,56.23969965

"Año",1993,22.24454402

CANT Cantidad de lluvia de un año (cm/m2)

"Año",1988,21.47982063

"Año",1989,67.26984127

"Año",1990,65.61983471

"Año",1991,33.75

"Año",1992,18.06122449

"Año",1993,20.14084507

YI30 Maxima intensidad de lluvia en 30 minutos (100*cm/h)
 "Año",1988,12.5
 "Año",1989,12.41666667
 "Año",1990,23.4
 "Año",1991,06.57142857
 "Año",1992,13.5
 "Año",1993,18.8
 TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más arena fina)
 4688.10
 ORMA Porcentaje de materia orgánica
 6.26
 ESTB Estructura (%)(grano muy fino; fino; medio a grueso; bloques)
 34.75
 PCOB Porcentaje de cobertura vegetal
 "Año",1988,57.38
 "Año",1989,59.03
 "Año",1990,60.49
 "Año",1991,63.79
 "Año",1992,67.38
 "Año",1993,66.86
 ENCI Energia cinetica del aguacero (promedio anual)(j· m-2· dm)
 "Año",1988,17.51107213
 "Año",1989,15.53616479
 "Año",1990,15.93185784
 "Año",1991,14.5650605
 "Año",1992,13.23435718
 "Año",1993,14.78504911
 CASI Cantidad inicial de suelo (Kg/Ha)
 0

Simulación segunda: cobertura vegetal "Medicago" y parámetros asociados.
 VEGE Tipo cobertura vegetal (Natural; Medicago; Psoralea; Sin Cobertura)
 "Medicago"
 DURA Duracion total de los aguaceros de un año (h)
 "Año",1988,28.26697056
 "Año",1989,236.0537727
 "Año",1990,80.52898722
 "Año",1991,76.58181818
 "Año",1992,56.23969965
 "Año",1993,22.24454402
 CANT Cantidad de lluvia de un año (cm/m2)
 "Año",1988,21.47982063

"Año",1989,67.26984127
 "Año",1990,65.61983471
 "Año",1991,33.75
 "Año",1992,18.06122449
 "Año",1993,20.14084507
 YI30 Maxima intensidad de lluvia en 30 minutos (100*cm/h)
 "Año",1988,12.5
 "Año",1989,12.41666667
 "Año",1990,23.4
 "Año",1991,06.57142857
 "Año",1992,13.5
 "Año",1993,18.8
 TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más arena fina)
 4478.14
 ORMA Porcentaje de materia orgánica
 5.94
 ESTB Estructura (%)(grano muy fino; fino; medio a grueso; bloques)
 30.75
 PCOB Porcentaje de cobertura vegetal
 "Año",1988,36.20
 "Año",1989,38.00
 "Año",1990,40.38
 "Año",1991,41.37
 "Año",1992,41.03
 "Año",1993,41.03
 ENCI Energia cinetica del aguacero (promedio anual)(j· m-2· dm)
 "Año",1988,17.51107213
 "Año",1989,15.53616479
 "Año",1990,15.93185784
 "Año",1991,14.5650605
 "Año",1992,13.23435718
 "Año",1993,14.78504911
 CASI Cantidad inicial de suelo (Kg/Ha)
 0

Simulación tercera: cobertura vegetal "Psoralea" y parámetros asociados.
 VEGE Tipo cobertura vegetal (Natural; Medicago; Psoralea; Sin Cobertura)
 "Psoralea"
 DURA Duracion total de los aguaceros de un año (h)
 "Año",1988,28.26697056
 "Año",1989,236.0537727
 "Año",1990,80.52898722
 "Año",1991,76.58181818

"Año",1992,56.23969965
 "Año",1993,22.24454402
 CANT Cantidad de lluvia de un año
 (cm/m2)
 "Año",1988,21.47982063
 "Año",1989,67.26984127
 "Año",1990,65.61983471
 "Año",1991,33.75
 "Año",1992,18.06122449
 "Año",1993,20.14084507
 YI30 Maxima intensidad de lluvia en 30
 minutos (100*cm/h)
 "Año",1988,12.5
 "Año",1989,12.41666667
 "Año",1990,23.4
 "Año",1991,06.57142857
 "Año",1992,13.5
 "Año",1993,18.8
 TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más
 arena fina)
 3466.77
 ORMA Porcentaje de materia orgánica
 5.04
 ESTB Estructura (%)(grano muy fino;
 fino; medio a grueso; bloques)
 28.79
 PCOB Porcentaje de cobertura vegetal
 "Año",1988,13.36
 "Año",1989,15.33
 "Año",1990,15.16
 "Año",1991,15.48
 "Año",1992,18.08
 "Año",1993,17.60
 ENCI Energia cinetica del aguacero
 (promedio anual)(j· m-2· dm)
 "Año",1988,17.51107213
 "Año",1989,15.53616479
 "Año",1990,15.93185784
 "Año",1991,14.5650605
 "Año",1992,13.23435718
 "Año",1993,14.78504911
 CASI Cantidad inicial de suelo (Kg/Ha)
 0

simulación cuarta: sin cobertura
 vegetal y, parámetros asociados.

VEGE Tipo cobertura vegetal (Natural;
 Medicago; Psoralea; Sin Cobertura)

"Sin cobertura"

DURA Duracion total de los aguaceros de

un año (h)
 "Año",1988,28.26697056
 "Año",1989,236.0537727
 "Año",1990,80.52898722
 "Año",1991,76.58181818
 "Año",1992,56.23969965
 "Año",1993,22.24454402
 CANT Cantidad de lluvia de un año
 (cm/m2)
 "Año",1988,21.47982063
 "Año",1989,67.26984127
 "Año",1990,65.61983471
 "Año",1991,33.75
 "Año",1992,18.06122449
 "Año",1993,20.14084507
 YI30 Maxima intensidad de lluvia en 30
 minutos (100*cm/h)
 "Año",1988,12.5
 "Año",1989,12.41666667
 "Año",1990,23.4
 "Año",1991,06.57142857
 "Año",1992,13.5
 "Año",1993,18.8
 TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más
 arena fina)
 4398.28
 ORMA Porcentaje de materia orgánica
 4.92
 ESTB Estructura (%)(grano muy fino;
 fino; medio a grueso; bloques)
 22.85
 PCOB Porcentaje de cobertura vegetal
 "Año",1988,0
 "Año",1989,0
 "Año",1990,0
 "Año",1991,0
 "Año",1992,0
 "Año",1993,0
 ENCI Energia cinetica del aguacero
 (promedio anual)(j· m-2· dm)
 "Año",1988,17.51107213
 "Año",1989,15.53616479
 "Año",1990,15.93185784
 "Año",1991,14.5650605
 "Año",1992,13.23435718
 "Año",1993,14.78504911
 CASI Cantidad inicial de suelo (Kg/Ha)
 0

RESULTADOS

El proceso de búsqueda de relaciones entre las variables, basado en el ajuste por mínimos cuadrados de funciones no lineales pero lineales en sus coeficientes a los datos disponibles (que son promedios anuales de seis años) y en el cálculo del coeficiente de determinación, (que mide la porción de variabilidad de los datos que resulta explicada por la función que se está ensayando), ha permitido deducir, para las condiciones de las parcelas de donde proceden los datos experimentales, lo siguiente:

1. La escorrentía depende más del aguacero que del suelo.
2. La duración del aguacero influye en relación exponencial y por sí sola explica en torno al 80% de la variabilidad en la escorrentía en parcelas con cobertura vegetal. La relación es de tipo logarítmico en parcelas sin cobertura.
3. La cantidad de agua caída influye en relación exponencial y explica por sí sola en torno al 85% de la variabilidad en la escorrentía en parcelas con cobertura vegetal. En parcelas sin cobertura la relación es lineal y explica menos del 1%.
4. El factor I30 influye en relación inversa y explica por sí solo un 4% (Natural), 4% (Medicago), 6% (Psoralea), y en relación exponencial un 70% en parcelas sin cobertura, aproximadamente de la variabilidad de la escorrentía.
5. El porcentaje de cobertura vegetal de la parcela influye en relación lineal y explica por sí solo un 56% (Natural), 40% (Medicago), 8% (Psoralea), de la variabilidad de la escorrentía.
6. La energía cinética del aguacero influye en relación inversa (casi lineal) y explica por sí sola aproximadamente un 25% (Natural), 20% (Medicago), 10% (Psoralea) y 7% (sin cobertura) de la variabilidad de la escorrentía.
7. Sobre la infiltración, la función que permite su cálculo es una tautología: "se filtra lo que cae menos lo que escurre". Las diferencias observadas son debidas a los errores experimentales y de redondeo.
8. Sobre la pérdida de suelo las relaciones de influencia más significativas son las de CANT (70%), YNFI (70%) y ENCI (70%) de tipo exponencial en cobertura Natural, ESCO (35%, inversa), PCOB (55%, exponencial) y ENCI (85%, exponencial), en Medicago, CANT (30%) e YNFI (30%) en exponencial en Psoralea, DURA, CANT, ESCO, YNFI (cada una con el 95% y en exponencial) en las parcelas sin cobertura.
9. En cuanto a los factores referentes al suelo (textura, estructura y materia orgánica) no ha sido posible analizar su influencia.

10. Con respecto a la búsqueda de funciones más complejas para mejorar el grado de ajuste a los datos disponibles. Las mejores funciones han resultado ser las que se han presentado en el apartado titulado "Relaciones Funcionales", donde aparecen con su respectivo coeficiente de determinación (r^2) y la desviación típica de los residuos o errores de estimación (s).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Comparando los valores obtenidos tras la aplicación del modelo con aquéllos determinados de modo experimental (véase bibliografía correspondiente, previamente citada), puede observarse que las diferencias son en algunos casos mínimas (menores del 6%), si bien en otros son bastante significativas. En un primer término, esto parece indicar que las relaciones entre las variables que se asumen en el modelo podrían ser adecuadas para predecir la tasa de pérdida de suelo en las condiciones de las parcelas experimentales consideradas, siempre que se mejoren con su ensayo con más datos, de manera que se minimicen todos los errores. En esta etapa, los resultados obtenidos son preliminares y no pueden ser concluyentes, fundamentalmente por dos razones: (1) el modelo ha sido ensayado con una limitada base de datos procedentes de promedios anuales con una serie temporal de 6 años de pérdida de suelo y de algunas de las variables que influyen sobre la misma, correspondiente a la estación experimental citada; y (2) no se han podido considerar en esta fase del modelo algunos factores (p. ej. textura, estructura, materia orgánica, estabilidad de la estructura, compactación pedregosidad, longitud de la pendiente, ángulo de la pendiente, prácticas de conservación, etc.) que podrían representar efectos importantes en las condiciones reales de otras parcelas distintas de las parcelas experimentales utilizadas como fuente de datos.

El que se hayan revelado ciertos factores, como poco relevantes, durante la construcción del modelo, en las condiciones reales de las parcelas experimentales utilizadas en el ensayo, no permite su descarte definitivo. Probablemente con datos detallados de los aguaceros, uno por uno, en lugar de promedios anuales se podría afinar más y dar entrada a factores que parecen menos influyentes como son la textura, la estructura y la materia orgánica del suelo. No obstante, sería necesario tener datos de más parcelas con diferentes valores de tales factores.

Por otra parte, sería deseable dar entrada en el modelo a factores tales como el ángulo de la pendiente, la longitud de la pendiente,

pedregosidad, etc., para lo cual sería necesario disponer de datos correspondientes a parcelas con diferentes valores de estos parámetros.

Todo esto permitiría identificar la lista adecuada de variables implicadas y las relaciones que existen entre las mismas. Muchas de estas relaciones pueden ser evidentes (tautologías) pero otras tendrán que ser "descubiertas", es decir, investigadas por medio de datos proporcionados por los experimentos indicados. Así pues, en base al trabajo realizado, el próximo objetivo radicaría en alcanzar un conocimiento más determinante de cuales podrían ser estas variables y sus interrelaciones.

Una vez el modelo validado, sería posible generar con él series temporales simuladas de valores de la pérdida de suelo (y de otras variables de interés) sobre las que realizar estudios sobre su posible comportamiento caótico, así como tratar de separar determinismo y aleatoriedad.

REFERENCIAS

- Albaladejo, J. & Stocking, M. (1989). Comparative evaluation of two models in predicting storm soil loss from erosion plots in semi-arid Spain. *Catena*, 16: 227-236.
- Andreu, V., Rubio, J.L. & Cerni, R. (1998). Effects of Mediterranean shrub cover on water erosion (Valencia, Spain). *Journal of Soil and Water Conservation*, 53: 112-120.
- Antolín, C.; Carbó, E. & Alvarez, D. (1998). Aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo en la Comunidad Valenciana. En: Generalitat Valenciana, Consellería de Obras Públicas Urbanismo y Transporte (ed.), *El suelo como recurso natural en la Comunidad Valenciana*. Serie: Publicaciones de Divulgación Técnica, Colección: "Territori". Número 8. Valencia, pp. 136-165.
- Caselles, A. (1994). Improvements in the Systems-based models generator SIGEM. *Cybernetics and Systems: An international Journal*, 25: 81-103.
- Caselles, A. (1998) REGINT: A tool for discovery by complex function fitting. En *Cybernetics and Systems'98*. In: R. Trappl (Ed.), Austrian Society for Cybernetic Studies. Viena 1998. Pp. 787-792.
- Caselles, A., Recatalá, L., Sánchez, J. Ferrer, L. (2000). Un planteamiento sistémico para el estudio de la erosión hídrica del suelo en el ámbito mediterráneo. *Revista Internacional de Sistemas*, 10: 1-11.
- Recatalá, L. & Sánchez, J. (1998): A weighting-rating method for evaluating soil erosion in the context of land use planning for the valencian mediterranean region. En: Rodríguez Rodríguez, A; Jiménez Mendoza, C.C.; Tejedor Salguero, M.L. (eds.), *The soil as a strategic resource: degradation and conservation measures*. Geoforma Ediciones, Logroño, pp. 180-200.
- Risse, L.M., Nearing, M.A., Nicks, A.D. & Laflen, J.M. (1993). Error Assessment in the Universal Soil Loss Equation. *Soil Science Society of America Journal*, 57: 825-833.
- Rubio, J.L.; Sánchez, J.; Sanroque, P. & Molina, M.J. (1984): Metodología de evaluación de la erosión hídrica en suelos del área mediterránea. *Actas del Primer Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo*, Madrid, pp. 827-848.
- Rubio, J.L.; Andreu, V. & Cerni, R. (1994). A monitoring system for experimental soil erosion plots. In: R.J. Rickson (Ed.), *Conserving soil resources: European perspectives*. CAB International, Wallingford, pp. 127-135.
- Wischmeier, W.H.; Smith, D. D. (1962): *Predicting rainfall erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains*. USDA Agricultural Handbook 282. U.S. Gov. Print. Office, Washington D.C.
- Wischmeier, W.H.; Smith, D. D. (1965): *Soil loss estimation as a tool in soil and water management planning*. Int. Ass. Sci. Hydrology Comm. on Land Erosion. Pub. 59: 148-159.